

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR BILAN ISHLASH METODIKASI

Djurayeva Sohiba Barat qizi

JDPU Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchi

Qalandarova Sevara Akmalovna

JDPU O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15095562>

Annotatsiya

Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik-pedagogik tavsifnomasi, nuqson xarakteristikasi va inklyuziv ta'lim muhitida eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash metodika, korreksion mashg'ulotni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, eshitishida nuqsoni bo'lgan bola, metodika, kar, zaif eshituvchi, koxlear implant, nutqiy nafas, ovoz, eshitish idroki.

Annotation

This article describes the psychological and pedagogical characteristics of children with hearing impairments, the characteristics of the impairment, and the methodology for working with children with hearing impairments in an inclusive educational environment, as well as recommendations for organizing correctional activities.

Keywords: Inclusive education, child with hearing impairment, methodology, deaf, hard of hearing, cochlear implant, speech breathing, voice, auditory perception.

Bugungi kunda eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar va o'smirlarga nisbatan g'amxo'rlik, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim-tarbiya jarayonini ularga mos ravishda tashkil etish, sog'lom jamiyatga tenglashtirishdek o'ta mas'uliyatli vazifalar bir qator me'yoriy hujjatlarda o'z ifodasini topgan bo'lib, asosiy maqsad o'quvchilarni mustaqil hayotga va kasb-hunarga tayyorlash, jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga yordam berishdan iboratdir. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berishni erta boshlashning ahamiyati juda katta. Eshitish qobiliyati buzilgan shaxslarni sifatli o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish va reabilitatsiya qilishning asosiy shartlaridan biri bu har bir fan o'qituvchilarining eshitish funksiyasi holati xususiyatlarini to'g'ri tushunishi va darslarni tashkil qilishda bolaning psixologik va ruhiy holatini hisobga olish muhimdir. Eshitish holatiga ko'ra, eshitish qobiliyati zaif (eshitadigan) va karlar farqlanadi. Zaif eshitadigan bolalar qoldiq eshituvga tayangan holda og'zaki nutqiy ko'nikmani rivojlantirish asosida dars mashg'ulotlarini olib boradi. Kar bolalarda esa bu jarayon farqlanadi tug'ma kar bola soqov bo'ladi ya'ni bolada eshitish idroki bo'lmaganligi sababli og'zaki nutq rivojlanmaydi ularda yetakchi nutq daktil va imo-ishora nutqi asosiy rol o'ynaydi. Bugungi kunda Zaif eshituvchi bolalar umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida tashkil etilgan inklyuziv ta'limga jalb qilinadi, kar bolalar esa ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internatlarida ta'lim-tarbiya olishadi.

Inklyuziv ta'lim - alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda umumta'lim muassasalarida barcha uchun teng imkoniyatlarni ta'minlagan holda beriladigan ta'lim tizimidir. Inklyuziv ta'lim umumta'lim maktablarida sinf sifatida tashkil etiladi, sog'lom o'quvchilar bilan bir qatorda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar birgalikda bir sinfdan ta'lim-tarbiya oladilar va bu "Inklyuziv ta'lim sinfi" deb ataladi.

Inklyuziv ta'lim sinfiga eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilarning ikki toifaga

qamrab olinadi:

- birinchi toifasi koxlear implant qo'yilgan;
- ikkinchi toifalilar esa eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar.

Bunday bolalarda eshitish apparatini taqsa eshitish tajribasi va elementar talaffuz hamda og'zaki so'zlashish tajribasi mavjud. Ba'zilarida nutqi 30-40% gacha shakllangan holatda bo'ladi. Dastlab o'quvchilarda eshitish va nutq tajribasi minimal darajada bo'ladi. Darsdan keyin eshitish trinojyori orqali mashg'ulotlar olib borilganda, dastlabki yarim yillikdan keyin bu o'quvchilarda nutqni egallashi jadallashadi. Bunda albatta oilaning o'rni juda katta bo'lib uyda bola doimiy nutqiy muhitda bo'lib turishi, darsda o'tilganlarni mustahkamlab borishi, eshitish qobiliyatini rivojlantirish mashqlarini bajarishi talab qilinadi. Korreksiyalovchi mashg'ulot (Eshitishida muammosi bo'lgan o'quvchilar bilan olib boriladigan korreksion mashg'ulotlar misolida) har kuni 20 minutdan maxsus pedagog tomonidan olib boriladi va ikki qismdan iborat bo'ladi. Korreksiyalovchi mashg'ulot surdopedagog tomonidan olib boriladi. Mashg'ulotning birinchi qismi eshitishga o'rgatish hamda eshitish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Ikkinchi qismi talaffuz va og'zaki so'zlashuv nutqni shakllantirish va rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Bunda uy vazifasiga berilgan nutq materiali, keyingi dars uchun yangi mavzu materialining hammasi eshitib qabul qilish, taqlid qilib aytish yo'li bilan olib boriladi. Maxsus o'qituvchi har kuni o'tilgan mavzuni mustahkamlaydi, uy vazifasini bajartiradi, keyingi darsda takrorlash va mustahkamlash bo'yicha savol va topshiriqlarni bola bilan tayyorlaydi. Keyin barcha fanlar bo'yicha keyingi darsda o'tiladigan mavzuni bir kun oldin o'quvchi bilan yakka tartibda ishlab chiqadi va keyingi darsda faol ishtirok etishga tayyorlaydi. Agar inklyuziv sinfga eshitishida muammosi bo'lgan eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bola hamda koxlear implantatsiyasi bo'lsa uni nutqini tekshirishda talaffuz mashg'ulotlarining rejasi o'tkazilgan maxsus tekshirish natijalari asosida tuziladi. Tekshirish jarayoni esa, har bir o'quvchining psixofizik va nutqiy eshituv holatining o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Nutqiy nafasini esa nafas mashqlari orqali to'g'rilanadi. Maxsus o'qituvchi o'quvchilarga nutqiy nafasdan to'g'ri foydalanishni o'rgatadi, davomiy (uzun) nafasni bosqichma-bosqich, asta-sekin sifat jihatdan o'sish asosida shakllantiradi.

Ovoz ustida esa: - nutqiy materialni me'yordagi balandlik, kuch va tembrdagi ovoz bilan o'qituvchi yordamida yoki mustaqil talaffuz qilishga; - eshitish orqali ovoz o'zgarishini farqlash va ovoz kuchiga moslashgan holda talaffuz orqali takrorlash: sekin-asta kuchayish: "past-balandroq-baland", ovoz kuchsizlanishi: "baland-pastroq-past"; - ovozning tabiiy diapazonini farqlash: odatiy ohang, o'rta darajadan ko'tarish, baland va o'rta darajadagi ovozdan pasaytirish; - ovoz kuchini o'zgartirish: me'yoriy (odatiy)-baland-past; - shivirlash orqali nutqiy materialni talaffuz qilish (o'qituvchining talabi asosida, suhbatdosh o'rtasidagi masofa, xonaning kengligi, vaziyat taqozosi bilan sokinlikka rioya qilish). Nutqning ritmik-ohangini his etish va farqlashga o'rgatishda gap bo'laklari bo'yicha nutqiy birliklarni farqlash va talaffuz qilish: urg'uni his qilish, farqlash, xabar, so'roq, xis-hayajonni yetkazish (o'qituvchi yordamida yoki mustaqil)dan foydalaniladi.

Talaffuzni shakllantirish mashg'ulotlari har bir o'quvchi uchun alohida nutqiy tekshirish natijalari asosida tuziladi. 1-sinflarda asosiy fonemalar asosida "Tovush qo'yish" mavzulari rejalashtiriladi. 2-sinfdan 2- konsentr tovushlari qo'yiladi. 1- konsentr ustida yana "Qo'yish"

ishlari davom etadi. 3-sinfdan boshlab, o'quvchilarning nutqiy rivojlanish holatiga ko'ra mavzular rejalashtiriladi. Maqsadda: "Tovushlar talaffuzi kamchiliklarini" degan fikrdan so'ng "tuzatish", "diffrensiyalash", "mustahkamlash" kabi fe'llardan foydalaniladi. Eshitish idrokini rivojlantirish uchun: Eshitish orqali matnni qabul qilishga o'qitish yil davomida olib boriladi. Ushbu jarayon quyidagi bosqichli ishlarni o'z ichiga oladi:

1-mashg'ulot: Matnni butunligicha qabul qilish va nimalarni idrok eta olgan bo'lsa, shularni aytib berish; matndagi jummalarni eshitish orqali tanish. Bu mashg'ulotning raqamlanishi o'quv yili yoki chorakka nisbatan emas, balki reja asosida boshlangan yangi mavzuning 1- va keyingi ishlaridir. Ya'ni har bir mavzuni o'tishda rioya etiladigan ish bosqichlaridir. Ma'lumki, aksariyat hollarda amaliyotda mavzuning boshlanishida dastlab so'zlar, so'z birikmalari va matnni eshitib farqlashga taqdim etish tajribalari kuzatilmoqda. Metodikada: eshitishga berilayotgan matnni 1-mashg'ulotda yaxlit tarzda eshitishga, eshitib-ko'rishga berish lozim. O'quvchi nimani tushungan bo'lsa, takrorlashi so'raladi.

2-mashg'ulot: gap, so'z birikmasi va so'zlarni turli kombinatsiyalarda eshitishga berilganda "tanish"ga o'rgatish. Bunda kartochkalar va sochma matnlardan foydalaniladi. 3-mashg'ulot: o'quvchilar matn mazmunini oldingi mashg'ulotlarda o'zlashtirganliklaridan kelib chiqib, ularning matnni qanchalik tushunganliklari savol-javob va topshiriqlar yordamida aniqlanadi. Bunda o'quvchi nafaqat o'qituvchi bergan savollarga javob beradi, balki eshitgan gapiga savol ham berishi so'raladi. So'ngra matnni butun qabul qilish va mustaqil so'zlab berish ustida ishlanadi.

Eshitish mashg'ulotlarida muhim ish turi bu dialog ustida ishlash va tashkil qilishdir:

1-variant: O'qituvchi o'zi turli o'yinlar yoki figurachalar bilan dialogni namoyish etadi. O'quvchi dialogni eshitishga 2 marotaba qabul qiladi, har birida nima tushunganini takrorlaydi.

2-variant: O'quvchi o'zi sochma matndan dialog tuzadi. Tayyorlov, 1-sinflar uchun eshitish mashg'ulotlari mavzulari va mashg'ulot raqamlari hamda ularga ajratilgan haftalik soatlar quyidagi jadvalda berildi. Izoh: 1-sinf uchun berilgan mavzular bo'yicha matnlar o'qituvchilar tomonidan hamda mos sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi", "Tabiiy fan" darsliklardan olingan holda tayyorlanishi tavsiya etiladi. Mavzular bo'yicha matnlar o'quvchilarning imkoniyatlariga ko'ra qismlarga ajratilgan holda eshitishga taqdim etiladi. Umumiy bo'lim mavzusi 1 ta bo'lib, hafta uchun matn mavzusi alohida berilgan bo'lsa-da, biroq ular umumiy 1 ta matnning qismlaridir. Bo'lim mavzusi bo'yicha tekshirish savollari hamda dialog tuzilishi har bir o'quv uchun mos tarzda beriladi. Kartochkalardan foydalanishga ustuvorlik beriladi. Demak, umumiy matnning yaxlit va gaplar (so'zlar, so'z birikmalari) kabi birliklarda sochma tarzda tayyorlanishiga o'qituvchilar mas'uldirlar. Eshitishga beriladigan so'zlar 4 ta turkumda tizimlashtirilgan lug'at asosida tanlab olinadi. 2-sinfdan boshlab, o'quvchining talaffuzidagi kamchiliklari bilan bog'liq ravishda 4 ta turkumdagi so'zlar mos tanlanadi. Ya'ni agar o'quvchida "K" tovushi talaffuzida kamchiliklar kuzatilsa, shu tovush bor so'zlar lug'atdan tanlab olinadi. Bunda so'z boshida, o'rtasida, oxirida, yonma-yon va boshqa pozitsiyalarda kelishi hamda bir, ikki bo'g'inli, undan ko'p bo'g'inli so'zlar esa, o'quvchining imkoniyatidan kelib chiqib tanlashiga e'tibor qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabr "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash

to'g'risida"gi №-638-sonli qarori.

2. Inklyuziv sinfdagi maxsus o'qituvchining alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar bilan ishlash metodikasi nomli metodik qo'llanma Toshkent 2022 O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik respublika tashxis markazi.

3. Djurayeva, S., & Kubayeva, S. (2024). INKLYUZIV TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KADRLARGA QO'YILADIGAN TALABLAR MAZMUNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 108–111. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48935>

4. Djurayeva, S., Abdullayeva, Y. ., Abdigapporova, M. ., & Abdug'apporova, M. (2024). IMO-ISHORA TILI TIZIMIDA YANGI IMO-ISHORALARNING ROLI. *Modern Science and Research*, 3(12), 286–288. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/54215>

5. Djurayeva, S. ., & Xudoynazarova, S. . (2024). INKLYUZIV TA'LIMDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA CHET TILINI O'QITISH. *Наука и инновации в системе образования*, 3(13), 99–102. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/sies/article/view/51165>

6. Djurayeva , S., & Mamirova , G. (2024). INKLYUZIV TA'LIMDA IJTIMOYIY HIMOYAGA MUHTOJ BOLALARNI O'QUV-TARBIYA JARAYONIGA MOSLASHTIRISH METODLARI. *Решение социальных проблем в управлении и экономике*, 3(11), 107–110. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/sspme/article/view/53331>

7. Djurayeva , S. ., & Oltibekova , M. . (2024). INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARINING OTA-ONALARI BILAN ISHLASH. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(21), 21–25. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/tafps/article/view/51550>

8. Djurayeva, S., & Anvarjonova , M. . (2024). IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB QILISH. *Развитие и инновации в науке*, 3(11), 52–54. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dis/article/view/53007>

9. Djurayeva , S. ., & Mustaqova, M. (2024). INKLYUZIV TA'LIM TAMOYILLARI. *Инновационные исследования в науке*, 3(11), 27–30. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/irs/article/view/52691>

10. Djurayeva, S., & Sherqo`ziyeva, R. (2024). INKLYUZIV TA'LIMGA BOLALARNI JALB ETISH: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH YO'LLARI. *Международная конференция академических наук*, 3(11), 36–39. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/icas/article/view/50929>

11. Djurayeva Sohiba Barat qizi Tursunova Maxliyo Saydaxmat qizi ZAIF ESHITUVCHI BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB ETISH <https://doi.org/10.5281/zenodo.15055153>
<https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/47273>

12. Djurayeva Sohiba Barat qizi Mavlonova Durdona Shuxrat qizi INKLYUZIV TA'LIMNING TIBBIY-PEDAGOGIK-IJTIMOYIY MODELI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15043205>
<http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/25524>